

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
75 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	

KOMPRESSOR STANSIYALARDA GAZ HAYDASH AGREGATLARINING ISHINI OPTIMALLASHTIRISH

Umarov Alixan Axmadovich

Buxoro muhandislik-texnologiya
institutining mustaqil tadqiqodchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadqiqot obyekti sifatida markazdan qochma kompressorning almashtiriladigan oqim qismi olingan. Tadqiqotlar natijasida markazdan qochma kompressorning gaz-dinamik parametrlarini hisoblash, kompressorning almashtiriladigan oqim qismini almashtirishdan oldin va undan keyingi jarayonlarda ishch parametrlarni o'rganish islari amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: gaz haydash agregati, gaz havo sovutgichi, kanatli diffuzor.

Abstract: In this article, the object of research is the replaceable flow part of a centrifugal compressor. As a result of the work, the calculation of the gas-dynamic parameters of the centrifugal compressor was carried out before and after the replacement of the replaceable flow part. Based on the results of the work performed, the efficiency of the centrifugal compressor was determined before and after the replacement of the removable flow part.

Keywords: gas pumping unit, gas-air cooler, rope diffuser.

Аннотация: В данной статье объектом исследования является сменная проточная часть центробежного компрессора. В результате выполнения работы был проведен расчет газодинамических параметров центробежного компрессора до и после замены сменной проточной части.

Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, газоздушный холодильник канатный диффузор.

KIRISH

Neft va gaz sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy qismlaridan biridir. Rivojlanish dasturlarida ichki bozor va eksport uchun gaz qazib chiqarish hajmini oshirish ko'zda tutilgan. Hozirgi vaqtda ko'plab gaz konlari tugash va o'zlashtirishning yakuniy bosqichida. Ushbu bosqichda qatlam bosimining pasayishi kuzatiladi, bu esa o'z navbatida gazni kerakli bosimga siqish va uni magistral gaz quvuriga yetkazib berish muammosini keltirib chiqaradi. Ushbu vazifani bajarish uchun qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyalarida (QSKS) doimiy ravishda soni ortib borayotgan gaz haydash agregatlari (GHA) qo'llaniladi. Shu munosabat bilan energiya intensivligini oshirish va qazib olish jarayonini ko'paytirishga qaratilgan ishlanmalar alohida ahamiyatga ega. Ushbu ishda markazdan qochma kompressorning ochib olinadigan oqim qismini almashtirish orqali QSKS samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan [1].

2020-yilda Gazli gazni qayta ishlash zavodida bir qator investitsiya loyihalari amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-yanvardagi "2020–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4563-son'li

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4689640>

qaroriga muvofiq gazni quritish qurilmasi va yillik quvvati 80 ming tonna gazdan propan-butan aralashmasi ajratib olish va 37,5 ming tonna gaz kondensati ishlab chiqarish qurilmalari qurib, ishga tushirildi. Shu sababli Uchqir oltingugurtdan tozalash kompleksiga Gazli gazni qayta ishlash zavodi maqomi berildi. Gazni saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun katta bosimda ishlaydigan yuqori quvvatli kompressor stansiyalari zarur bo'ladi [2].

Bugungi kunda gazdan propan-butan aralashmasi ajratib olish qurilmasining birinchi bosqichi ishlatishga topshirildi. Ya'ni birinchi bosqichda gaz kondensati ishlab chiqarilsa, qolgan uskunalarni ishga tushirish bilan bosqichma-bosqich suyultirilgan gaz ishlab chiqarishga o'tib boriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gaz haydash agregati (GHA) – gaz quvurlari va yer osti gaz omborlarining kompressor stansiyalarida tabiiy gazni siqish uchun mo'ljallangan [6]. GHA tabiiy gazni nagnetatel, yurutmasi, so'rish va chiqarish moslamalari (gaz turbinasi yuritmasida), avtomatizatsiya tizimlari, moy tizimlari, yoqilg'i-havo va moy kommunikatsiyalari hamda yordamchi uskunalaridan iborat.

GHA lar quydagilarga ajratiladi: nagnetatellar turi bo'yicha – porshenli gaz yuritmal kompressorlari (gazomotokompressorlari) va markazdan qochma nagnetatelli GHA; yuritma turi bo'yicha – ichki yonuv dvigatelli (gaz motorli yurutmalar), gaz turbinali yuritmal, elektr yuritmal GHA.

Gaz turbina yuritmal GHA o'z navbatida, statsionar gaz turbinasi bo'linmasiga va aviatsion hamda kema turlarining gaz turbinali dvigatellarining yuritmalariga bo'linadi.

Porshenli gaz yuritmal kompressorlari – GHA, ikki yoki to'rt pog'onali gaz yuritmasidan (yoki elektr yuritmadan) va unga bevosita bog'langan gorizontall porshenli kompressordan iborat. Ular past, o'rta va yuqori bosimli qurilmalariga bo'linadi.

Past bosimli kompressorlar (0,3–2 MPa) asosan bosh kompressor stansiyalarida tugagan konlardan gazini tashishda foydalaniladi.

Ular shuningdek, past bosimli sun'iy yonuvchan gazlarni yetkazib berish uchun kompressor stansiyalarida qo'llaniladi [7].

O'rta bosimli kompressorlar (2–5 MPa) asosan gaz quvurlarining o'tkazuvchanligini oshirish uchun oraliq kompressor stansiyalarida ishlaydi. Gazni yer osti omborlariga haydash uchun kompressor stansiyalarida yuqori bosimli agregatlar (9,8–12 MPa) o'rnatiladi.

Gazomotokompressorlar o'zgaruvchan quvvati va siqish nisbati 1,3 dan yuqori bo'lgan sharoitda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu GHA larning asosiy afzalliklari quyidagilardir: operatsion ishonchlilik; uzoq umr ko'rish muddati; turli xil bosimlarda ishlash qobiliyati; bosimlarning tezligini va hajmini o'zgartirib, ishlashni tartibga solish qobiliyatiga ega [8]. Kompressor silindrlarida zararli bo'shliq, shuningdek ulardagi yuqori bosimlarni yaratish imkoniyati mavjud. Zamonaviy gazomotokompressorlarining samaradorligi 40% gacha. Eng keng tarqalgan kompressorlar 221–5510 kVt, chet ellarda 368 va 8100 kVt bo'lgan [9].

Markazdan qochma nagnetatelli GHAlar mamlakatimizda magistral gaz quvurlarida asosiy kompressor sifatida keng qo'llanilgan; ular yer osti omborlarida gazni siqishni birinchi bosqichi sifatida ishlash uchun ham foydalaniladi. Siqish koeffitsiyenti 1,23–1,25 va ikki bosqichli (to'liq bosim) 1,45–1,7 bo'lgan bir bosqichli (qisman bosimli) markazdan qochma nagnetatellarga ajratiladi. Markazdan qochma nagnetatellar, porshenli kompressorlarga qaraganda ancha yuqori (12–40 million m³/kun) quvvatga ega.

Ularda moylashni talab qiladigan ichki ishqalanish qismlari mavjud emas (podshipniklardan tashqari), bir xil (pulsatsiyasiz) gaz oqimi hosil bo'ladi.

Ularni o'rnatish uchun (ularning og'irligi va o'lchamlari, shuningdek aylanadigan qismlarning muvozanati tufayli) kichikroq xonalar talab qilinadi va yengil poydevorlar quriladi. Berkituvchi armaturalarning soni, markazdan qochma nagnetatellardan foydalanishda ularning yuqori mahsuldorligi tufayli kompressor stansiyalarining texnologik sxemasi soddalashtirilgan, klapanlar soni kamaygan va h. k. lar.

Qisman bosimli markazdan qochma nagnetatellarning kamchiligi 1,45–1,5 ga teng bo'lgan gazni siqish koeffitsiyentiga erishish uchun ketma-ket ulangan 2 ta qurilmani ishga tushirish zarurati. Bu kompressor stansiyasida yoqilg'i gazi iste'molining ko'payishiga olib keladi. Markazdan qochma

nagnetatelli agregatlarning samaradorligi 29% gacha, issiqlik regeneratlari 35% gacha. GHA gaz turbinasi bloki yoki elektr dvigatel yordamida boshqariladi.

Aviatsion va kema turidagi gaz turbinasi zavodlari (stasionarlardan) kichik o'lchamlari va og'irligi bilan ajralib turadi, bu ularni ishlab chiqarish korxonalarida yakuniy yig'ish va kompressor stansiyalariga tayyor holda yetkazib berish imkonini beradi. Aviatsion tipidagi qurilmalar tomonidan boshqariladigan gaz kompressor agregatlari blok-konteyner versiyasida ishlab chiqarilgan. O'rnatilgan yong'inga qarshi va portlashga qarshi tizimlarga ega kompressor stansiyalariga yetkazib beriladi. GHA da elektr yuritma sifatida 4500 kVt quvvatga ega asinxron motorlar va 4000 dan 12500 kVtgacha sinxron motorlar qo'llaniladi. Elektr yuritmalik gaz kompressor qurilmasidan foydalanishning eng katta samaradorligi kompressor stansiyalari elektr uzatish liniyasidan 300 km uzoqlikda joylashganida erishiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy va statistik usullar, tizimli tahlil va sintez usullari qo'llaniladi. Tadqiqot uchun axborot bazasi rasmiy statistik ma'lumotlar va xorijiy manbalardan foydaniildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Loyihalash va ekspluatatsiya qilishda kompressor stansiyasining texnologik parametrlari texnologik konstruksiyasi normalariga muvofiq tizim hisob-kitoblari bilan aniqlanadi.

Gaz kompressoriga Q (m^3/min) kirishda parametrlar bo'yicha hajmi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = \frac{0.24 Q_k Z_1 T_1}{P_1}$$

Bunda $Q_k = Q_{ks} / n$ - Gaz kompressorini ishlab chiqarish quvvati: mln m^3/kun (standart sharoitlarda)

Q_{ks} - Kompressor sexining ishlab chiqarish quvvati: mln m^3/kun

n - ishlayotgan gaz haydash agregatlarining soni

Z_1 - siqilish koeffitsiyenti

P_1 - absolyut bosim koeffitsiyenti (Mpa)

T_1 - absolyut harorat koeffitsiyenti (K)

GHA kompressorining bosimni oshirish nisbati (siqilish koeffitsiyenti) absolyut nisbati bilan aniqlanadi formulaga muvofiq kirish (P_1) va chiqish (P_2) da gaz bosimi:

$$P_{ABS} = \frac{P_2}{P_1}$$

Iste'mol qilingan va mavjud quvvatlarning muvozanati quydagicha belgilanadi. Kompressor tomonidan iste'mol qilingan quvvat N (kVt) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$N = \frac{N_i}{0.95 n_m}$$

Bunda N_i - gaz kompressorining ichki quvvati (gazni siqishga sarflanadigan quvvat); 0,95 - o'tkazishlar va texnik ko'rsatkichlarni hisobga olgan koeffitsiyent; n_m - kompressorning mexanik samaradorligi (0,98-0,995).

Kompressorning ichki quvvati uning pasport xususiyatlari va belgilangan gaz parametrlariga (Q_v , P_j , T_j) hamda uning tarkibiy qismiga bog'liqligi bilan belgilanadi.

Nagnetatelning pasport xususiyatlari bo'lmagan taqdirda kompressorning ichki quvvatini quyidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin:

$$N_i = \frac{13,34 Z_1 T_1 Q_k}{n_{pol}} \cdot (0,3 - 1) = \frac{55,6 P_1 Q}{n_{pol}} \cdot (0,3 - 1)$$

n_{pol} - politropik samaradorlik (0,81-0,85 chiziqli kompressor modifikatsiyalari uchun).

Nagnetateldan chiqadigan gaz harorati (K) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$T_2 = T_1 \cdot 0,35/\text{pol}$$

Pasport mavjud bo'lganda, kompressorning gaz-dinamik xususiyatlari va maxsus nomogramlardan quvvat sarfi, ishlash ko'rsatkichlari, politropik samaradorlikni grafik usulda olish mumkin. Bog'liqlik shaklida gaz kompressorining xususiyatlariga ko'ra ularning hisoblangan ta'rifini chetlab o'tgan holda:

$$N_i, \text{ pol}, Q_K = f(Q_v, n, P)$$

bunda n - kompressor tezligi.

Gaz turbinasi yuritmasining quvvati uning ishlash sharoitlari funktsiyasidir.

Mavjud maksimal quvvat bu muftada yurutma eng yuqori harakatga keltira oladigan ish kuchi, ma'lum stansiya sharoitida rivojlanishi mumkin. Gaz turbinasi blokining (GHA) mavjud quvvati uning pasport xususiyatlari bilan belgilanadi. Pasport xususiyatlari bo'lmasa, mavjud imkoniyatlarni quyidagi formula bo'yicha baholash mumkin:

$$N_e^p = N_e^H \cdot K_N \cdot K_y \cdot \left(1 - K_T \cdot \frac{T_a}{T_3} \cdot \frac{T_3^4}{T_3}\right) \cdot \frac{P_a}{0,1013},$$

Bu yerda N_e^H – gaz turbinasining nominal quvvati, kVt; K_N – o'tkazishlar va texnik xususiyatlarni hisobga olgan holda koeffitsiyent. Gaz turbinasi birligining holati (odatda 0,9–0,95); K_t – tashqi havo harorati ta'sirini hisobga olgan holda koeffitsiyent (2,0–3,2); T_3^H , T_3 – gaz turbinasi kirishidagi hisobiy va nominal havo harorati, K; K_y issiqlikni utilizatsiya qilish tizimining koeffitsiyenti (qayta tiklanadigan issiqlik almashinuvchini ishlatishda hisobga olinadi, odatda 0,985); P_a – tashqi havoning hisobiy bosimi, MPa (K S balandligining dengiz sathidan funktsiyasi).

GHA nominal quvvati N_e^H odatda quyidagi shartlar uchun o'rnatiladi: gaz turbinasi kirishidagi harorat +15 °C, barometrik bosim 0,1013 MPa, nisbiy namlik 60%.

Gaz turbinasi uchun standart sharoitda yoqilg'i gazining sarfi q_{TR} (ming m³/soat) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$q_{TR} = q_{TR}^H \cdot K_{TR} \cdot \left(0,75 \cdot \frac{N}{N_e^H} + 0,25 \cdot \sqrt{\frac{T_3}{T_3^H}} \cdot \frac{P_a}{0,1013}\right),$$

Bunda q_{TR}^H - yonilg'i gazining nominal sarfi, ming m³/soat; N - yuzta parametrlarni hisoblash natijasida olingan nagnetatellar tomonidan sarflangan quvvat, kVt. O'tkazishlar va texnik ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda K_{TR} koeffitsiyenti. GHA holati (odatda 1.03–1.05).

Yoqilg'i gazining nominal sarfi (ming m³/soat) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

Bunda N_e^H texnik hujjatlarga asosan gaz haydash agregatining foydali ish koeffitsiyenti; Q_p^H - yoqilg'i gazining eng past yonish harorati, kJ/m³.

$$q_{TR}^H = \frac{3,6 N_e^H}{Q_p^H \cdot \frac{H}{e}},$$

Hisoblashning maqsadi markazdan qochma kompressorning almashtiriladigan oqim qismini almashtirishdan oldin va keyin qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasining ishlashining asosiy parametrlarini aniqlashdir. Hisoblash jarayoni nagnetatelga kirishdagi gazning gaz-dinamik parametrlarini, nagnetatelning hajmli mahsuldorligini, nagnetatelning ichki quvvatini, iste'mol qilinadigan quvvatni, gaz turbinasining mavjud quvvatini, nagnetateldagi bosimni oqim tezligini aniqlash.

Dastlabki ma'lumotlar

Bizning hisob-kitoblarimiz uchun dastlabki ma'lumotlar Uchqir konidan olingan. Ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan (1-2 jadvallar).

1-jadval. Uzatiladigan gazning tarkibiy xossalari.

№	Komponent nomi	Komponentlarning mol ulushi, %	Kritik bosim, MPa	Kritik harorat, K
1.	Metan (CH ₄)	88.53	4.695	191.1
2.	Etan (C ₂ H ₆)	3.41	4.976	305.5
3.	Propan (C ₃ H ₈)	2.25	4.333	370
4.	H-butan (n-C ₄ H ₁₀)	0.6700	3.871	425.2
5.	Izobutan (i- C ₄ H ₁₀)	0.6	3.719	425.16
6.	Izopentan (i- C ₄ H ₁₂)	0.23	3.719	457
7.	H-pentan (n- C ₄ H ₁₂)	0.18	3.369	469.8
8.	H-geksan (n- C ₄ H ₁₄)	0.16	2.97	507.9
9.	Azot (N ₂)	3.44	3.4	126.2
10.	Suv bug'ı (H ₂ O)	0.01	21.85	647.4
11.	Uglerod dioksidi (CO ₂)	0.52	31	304.2

2-jadval. Markazdan qochma kompressorning asosiy parametrlari.

Parametr nomi	AOQ75/140-1,5	AOQ75/100-2,2
Hajiy ishlab chiqarish quvvati (20 °C haroratda va 0,1013 MPa bosimda), 106 m ³ /kun	8,144	4,850
Ishchi g'ildiraklar soni	2	5
Nominal bosim oshirish darajasi (siqish darajasi)	1,5	2,2
Nominal aylanishlar tezligi ayl/daq	9000	
Nominal quvvat, MBt	6	
Foydali ish koeffitsiyenti, %	83	82

2020-yil holatiga Uchqir gaz konining qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasiga kirishdagi bosim 2,3 MPa ni tashkil qiladi. Gaz harorati esa mavsumga qarab 1 dan 11° C gacha bo'ladi. Siqilgan gazning o'ziga xos gaz konstantasi

$$R=447.3 \text{ Dj}/(\text{kg}\cdot\text{K})$$

Hisob-kitoblar Mathcad dasturiy muhitida amalga oshirildi.

Hisob-kitoblar quyidagi tartibda amalga oshirildi.

Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasi birinchi pog'onasining hisobi

$$P_{vs1} = P_k - \delta_{pv} \quad (1) \quad (1)$$

bunda P_k – gaz quvuri uchastkasidagi oxirgi bosim, Pa.

$$P_k = 2.3 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

δP_{pv} – markazdan qochma kompressorning kirish halqasida bosimning yo'qolishi, Pa

Bir bosqichli tozalash uchun:

$$\delta_{pv} = 0.12 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasiga kirishidagi gaz bosimi

$$P_{vs} = 2.18 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

Gaz haydash agregatiga kirish joyidagi gaz haroratini yil davomidagi o'rtacha harorat sifatida qabul qilaylik, ya'ni

$$T_{vs} = 275 \text{ K}$$

Gazning siqilish koef
fitsiyenti

Gaz haydash agregatiga kirishda bosim va haroratning ma'lum parametrlari uchun siqilish koeffitsiyentini quyidagi (2) ifodadan aniqlaymiz:

$$Z_{vs} = 1 - \frac{0.0241 \cdot P_{pr}}{1.68 \cdot T_{pr} + 0.78 \cdot T_{pr}^2 + 0.0107 \cdot T_{pr}^3} \quad (2)$$

Bunda P_{pr} - keltirilgan bosim; T_{pr} - keltirilgan harorat.

Keling, pasaytirilgan harorat va bosim qiymatlarini topamiz. Keltirilgan bosim (3) formula bilan aniqlanadi:

$$P_{pr} = \frac{P_{vs1}}{P_{cr}} \quad (3)$$

Keltirilgan harorat (4) formula bilan aniqlanadi.

$$T_{pr} = \frac{T_{vs}}{T_{cr}} \quad (4)$$

Bunda: P_{cr} - kritik gaz bosimi, MPa; T_{cr} - kritik harorat, K.

$$T_{cr} = \sum_{i=1}^n (a_i \cdot T_i) \quad (5)$$

Bunda:

a_i - i-komponentning mol ulushi; T_i - i-komponentning kritik harorati, K
(6) formuladan foydalanib, gazning kritik bosimini topamiz.

$$P_{cr} = \sum_{i=1}^n (a_i \cdot p_i)$$

bu erda p_i - gazning i- komponentining kritik bosimi, MPa.

$$P_{cr} = 4.763$$

Bosim va haroratning berilgan qiymatlari mos ravishda quyidagilarga teng:

$$P_{pr} = 0.458$$

$$T_{pr} = 1.369$$

Olingan qiymatlarni (2) formulaga qoyib, ni hisoblaymiz:

$$Z_{vs} = 0.997$$

Nagnetatelga kirish sharoitida gazning zichligi (7) formula bo'yicha topiladi, kg/m³

$$\gamma_{vs} = \frac{P_{vs1}}{T_{vs} \cdot Z_{vs} \cdot R} \quad (7)$$

$$\gamma_{vs} = 17.774$$

Kompressorning hajmli ish unumdorligi, m³/min.

$$Q_{ob} = \frac{Q_k}{24 \cdot 60}$$

Bu erda Q_v - almashtiriladigan oqim qismining hajmli ko'rsatkichi, m^3/kun .

$$Q_{ob} = 5.565 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{min}$$

Biz nagnetatel rotorining tezligini diapazonda nagnetatel aylanish tezligining nominal tezligiga qarab o'rnatamiz: $0,7n_n < n < 1,05n_n$. 3.2-jadvaldan $n_n = 9000 \text{ rpm}$. Biz $n = 0,9n_n$ ni o'rnatdik. Shuning uchun, $n = 8550 \text{ ayl/min}$.

Keltirilgan hajmiy unumdorligi, m^3/min .

$$Q_{pr} = Q_{ob} \cdot \frac{n_n}{n}$$

$$Q_{pr} = 5.953 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{min}$$

Keltirilgan rotor tezligi

$$n_{dpr} = \frac{n}{n_n} \cdot \sqrt{\frac{z_{pr} \cdot R_{pr} \cdot T_{pr2}}{z_{vs} \cdot R \cdot T_{vs}}}$$
$$n_{dpr} = 0.517$$

2-jadvalga muvofiq almashtirilga oqim qismining siqilish nisbati $\epsilon = 1,5$.

Nagnetatelning Ninter nisbiy ichki quvvati va politropik foydali ish samaradorligi η_{pol} nagnetatelning xarakteristikasidan topiladi.

$$N_{inter} = 200 \text{ kBT}/(\text{kg}/\text{M}^3), \quad \eta_{pol} = 0.83$$

Nagnetatel tomonidan iste'mol qilinadigan ichki quvvat, MVt

$$N_i = \gamma v s \cdot N_{inter} \cdot \left(\frac{n}{n_n}\right)^3$$
$$N_i = 3.048 \cdot 10^6$$

Nagnetatel tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, Vt :

$$N_n = \frac{N_i}{0.95 \cdot \eta_m}$$

bu yerda η_m - nagnetatelning mexanik samaradorligi, markazdan qochma nagnetatel uchun $\eta_m = 0,99$

$$N_n = 3.241 \cdot 10^6$$

Kompressor tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, mufta va podshipniklardagi mexanik yo'qotishlarni hisobga olgan holda, Vt . Markazdan qochma nagnetatel uchun mexanik yo'qotishlar $N_{mech} = 0,1 \text{ MVt}$.

$$N = N_n + N_{mech}$$
$$N = 3.241 \cdot 10^6$$

Mavjud quvvat sig'imi, gaz turbinali yuritmasida N_{erasp} :

$$N_{erasp} = N_{en} \cdot K_n \cdot K_{ob} \cdot K_u \cdot \left(1 - K_t \cdot \frac{T_z - T_{zn}}{T_z}\right) \cdot \frac{P_{at}}{0.1013}$$

Bunda:

N_{en} - gaz turbinali yuritmasining nominal quvvati, $N_{en} = 6 \text{ MVt}$;

K_n - gaz turbinali dvigatelning texnik holatini hisobga olgan koeffitsiyent, $K_n = 0,9$;

K_t - tashqi harorat ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_t = 1$;

K_{ob} - tizimning muzlashga qarshi ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_{ob} = 1,04$;

K_u - chiqindi gazning issiqlikni qayta tiklash tizimining ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_u = 1,01$;

T_z - o'rtacha havo harorati, $T_z = 284,18 \text{ K}$;

T_{zn} - Gaz turbinali yuritmasi oldidagi nominal havo harorati, $T_{zn} = 288 \text{ K}$.

Mavjud quvvat:

$$N_{erasp} = 5.663 \cdot 10^6 \text{ Vt}$$

Mavjud quvvatning olingan qiymatidan gaz haydash agregatning ishlash shartlari bajariladi:

$$N_{erasp} \leq 1.15 N_{en} \cdot 5.663 \leq 6.9$$

$$N \leq N_{en} \cdot 3.341 \leq 6$$

Gaz haydash agregatidan chiqishdagi bosim

$$P_{vyh1} = P_{vs1} \cdot \varepsilon$$

Bu erda: ε - 75/140-1,5 almashtiriladigan oqim qismining siqilish darajasi.

$$P_{vyh1} = 3.27 \cdot 10^6$$

Gaz haydash agregatidan chiqish harorati:

$$T_{vyh1} = T_{vs} + \Delta T_{vyh}$$

Bu erda ΔT siqish paytida haroratning oshishi, K.

$$\Delta T_{vyh} = T_{vs} \cdot \left(\frac{0.235}{\varepsilon \eta_{pol} - 1} \right)$$

$$\Delta T_{vyh} = 3.454$$

$$T_{vyh1} = 308.454$$

Gaz turbinasi yoqilg'i sarfi:

$$q_{tg1} = q_{tgn} \cdot \left(0.75 \cdot \frac{N}{N_{en}} + 0.25 \cdot \sqrt{\frac{T_z}{T_{zn}} \cdot \frac{P_{at}}{0.1013}} \right)$$

Bu erda q_{tgn} - nominal yoqilg'i gaz sarfi.

$$q_{tgn} = \frac{860 \cdot N_{en}}{\eta_{en} \cdot Q_{rn} \cdot 10^3}$$

Bu yerda Q_m gazning sof kalorifik qiymati, $Q_m = 11958$ kkal/m³
 η_{en} – nominal foydali ish samaradorligi, $\eta_{en} = 0,26$

$$q_{tgn} = 1.66 \cdot 10^3 \quad \text{m}^3/\text{soat}$$

$$q_{tg1} = 1.099 \cdot 10^3 \quad \text{m}^3/\text{soat}$$

Bir bosqichda parallel ravishda ulangan ikkita gaz haydash agregatlar uchun

$$q_{tg1s} = 2 \cdot q_{tg1} = 2.198 \cdot 10^3 \quad \text{m}^3/\text{soat}$$

Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasi ikkinchi bosqichni hisoblash

Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasiga kirishidagi gaz bosimi

$$P_{vs2} = P_{vyh1} - 0.01 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

$$P_{vs2} = 3.26 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasining ikkinchi bosqichiga kirishdagi gaz harorati:

$$T_{vs2} = T_{vyh1} = 308.454$$

Gazning siqilish koeffitsiyenti.

Nagnetatelga kirish sharoitida gazning zichligi (7) formula bo'yicha topiladi kg/m³.

$$\gamma_{vs2} = \frac{P_{vs2}}{T_{vs2} \cdot Z_{vs} \cdot R} \quad (7)$$

$$\gamma_{vs2} = 23.697$$

Rotorning keltirilgan aylanishlar tezligi

$$n_{dpr2} = \frac{n}{n_n} \cdot \sqrt{\frac{Z_{pr} \cdot R_{pr} \cdot T_{pri2}}{Z_{vs} \cdot R \cdot T_{vs2}}}$$

$$n_{dpr2} = 0.799$$

2-jadvalga muvofiq almashtiriladigan oqim qismining siqilish darajasi $\varepsilon = 1,5$.

N_{inter} ning nisbiy ichki quvvati va politropik samaradorlik η_{pol} nagnetatelning xarakteristikasidan topiladi.

$$N_{inter} = 200 \text{ kBT}/(\text{kg}/\text{M}^3), \quad \eta_{pol} = 0.83$$

Nagnetatel tomonidan iste'mol qilinadigan ichki quvvat, MVt

$$N_{i2} = \gamma_{vs2} \cdot N_{inter} \cdot \left(\frac{n}{n_n}\right)^3$$

$$N_{i2} = 4.063 \cdot 10^6 \text{ W}$$

Nagnetatel tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, Vt:

$$N_{n2} = \frac{N_{i2}}{0.95 \cdot \eta_m}$$

$$N_{n2} = 4.321 \cdot 10^6 \text{ W}$$

Kompressor tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, mufta va podshipniklardagi mexanik yo'qotishlarni hisobga olgan holda, Vt.

$$N_2 = N_{n2} + N_{mech}$$

$$N_2 = 4.321 \cdot 10^6 \text{ W}$$

Gaz haydash agregatning ishlash shartlari bajarilgan:

$$N \leq N_{en} \cdot 4.421 \leq 6$$

Ikkinchi bosqichdagi chiqish bosimi

$$P_{vyh2} = P_{vs2} \cdot \varepsilon$$

$$P_{vyh2} = 4.89 \cdot 10^6$$

Ikkinchi bosqichdagi chiqish harorati

$$T_{vyh2} = T_{vs2} + \Delta T_{vyh2} = 345.977$$

$$\Delta T_{vyh2} = T_{vs2} \cdot \left(\frac{0.235}{\eta_{pol}} \cdot \frac{1}{\varepsilon \eta_{pol} - 1} \right)$$

$$\Delta T_{vyh2} = 37.523 \text{ K}$$

$$T_{vyh2} = 345.977 \text{ K}$$

Gaz turbinali yuritmaning yoqilg'i gaz sarfi:

$$q_{tg2} = q_{tgn} \cdot \left(0.75 \cdot \frac{N_2}{N_{en}} + 0.25 \cdot \sqrt{\frac{T_z}{T_{zn}} \cdot \frac{P_{at}}{0.1013}} \right)$$

$$q_{tg2} = 1.323 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{soat}$$

Bir bosqichda parallel ravishda ulangan ikkita gaz haydash agregati uchun

$$q_{tg2s} = 2 \cdot q_{tg2} = 2.646 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{soat}$$

3-jadval. Oqim qismini almashtirishdan oldingi natijalar.

Parametr	Birinchi bosqich	Ikkinchi bosqich
Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasiga kirishidagi gaz bosimi, MPa	2.18	3.26
Gazning siqilish koeffitsiyenti	0.997	
Nagnetatelga kirishda gazning zichligi, kg/m ³	17.774	23.697
Bitta kompressorning ishlab chiqarish quvvati, m ³ /min.	5.565·10 ³	
Kompressor tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat, MVt	3.341	4.421
Gaz haydash agregatdan chiqish bosimi, MPa	3.27	4.89
Gaz haydash agregatdan chiqish harorat, K	308.454	345.977
Gaz turbinali yuritmasining yoqilg'i gaz sarfi, m ³ /soat	1.099·10 ³	1.323·10 ³

4. Oqim qismini almashtirgandan so'ng qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyani hisobi Almashtiriladigan 75/100-2.2 oqim qismidan foydalangan holda gaz-dinamik xususiyatlarni hisoblash 2-bandga o'xshash tarzda amalga oshirildi (4-jadval).

4-jadval. Oqim qismini almashtirilgandan keyingi natijalar.

Parametr	Birinchi bosqich	Ikkinchi bosqich
Qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasiga kirishda gazning bosimi, MPa	2,18	4.786
Gazning siqilish koeffitsiyenti	0.997	
Nagnetatelga kirishda gazning zichligi, kg/m ³	17.774	31.214
Kompressorning hajmiy ishlab chiqarish quvvati, m ³ /min.	3.368·10 ³	
Kompressor tomonidan sarflanadigan quvvat, MVt	3.565	6.076
Gaz haydash agregatidan chiqishda gazning bosimi, MPa	4.796	10.53
Gaz haydash agregatidan chiqishda gazning harorati, K	343.782	429.769
Gaz tubinali yuritma tomonidan yoqilg'i gaz sarfi, m ³ /soat	1.267·10 ³	1.666·10 ³

5 Ansys dasturiy muhitida loyihalash tadqiqotlari.
 Almashtiriladigan 75/100-2,2 oqim qismi rotorining mustahkamligi bo'yicha tadqiqot o'tkazamiz (5-jadval).

5-Jadval. Almashtiriladigan oqim qismi 75/100-2.2 materialining mexanik xususiyatlari.

Property	Value	
Material Field Variables	Table	
Density	7850	kg m ⁻³
Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion		
Coefficient of Thermal Expansion	1,2E-05	C ⁻¹
Isotropic Elasticity		
Derive from	Young's Modulus and Poisson's Ratio	
Young's Modulus	2E+11	Pa
Poisson's Ratio	0,3	
Bulk Modulus	1,6667E+11	Pa
Shear Modulus	7,6923E+10	Pa
Strain-Life Parameters		
S-N Curve	Tabular	
Tensile Yield Strength	2,5E+08	Pa
Compressive Yield Strength	2,5E+08	Pa
Tensile Ultimate Strength	4,6E+08	Pa
Compressive Ultimate Strength	0	Pa

Tadqiqotni boshlashdan oldin **Mesh** asbobi yordamida oqim yo'lining diskret modelini yaratish bo'yicha hiobslarni amalga oshiramiz (1 – 4-rasmlar).

1-rasm. Diskret model.

Rotor parraklariga radial yuklanishlari berish orqali hiobslarni amalga oshiramiz.

2-rasm. Rotor parraklaridagi yuklanishlar.

3-rasm. Ekvivalent siljishlar

4-rasm. Mizes bo'yicha ekvivalent yuklanishlar.

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, kuchlanishning eng katta konsentratsiyasi vallga va 5-ishchi g'ildirakga to'g'ri keladi, chunki u eng yuqori bosimga ega.

6. Tadqiqot natijalari asosida keladigan samaradorlik

Uchqir gaz konining qo'shimcha siquvchi kompressor stansiyasi ikki bosqichli siqish rejimida, har bir bosqichda ikkita agregatdan ishlaydi.

Magistral quvur liniyasida gazni quyish vazifasi $6,666 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{min}$ va bosim 5,5 MPa (6-jadval).

6-jadval. Taqqoslash uchun asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	AOQ 75/140-1,5	AOQ 75/100-2,2
Kompressorlarning hajmli ish unumdorligi, m^3/min .	$6.736 \cdot 10^3$	$11.13 \cdot 10^3$
Kompressor tomonidan iste'mol qilinadigan maksimal quvvat, MVt	4.421	6.076
Gaz haydash agregatidan chiqishdagi bosim, MPa	4.89	10.53
Gaz haydash agregatidan chiqishdagi harorat, K	345.977	429.769

6-jadval AOQ 75/140-1,5 magistral quvur liniyasidagi gaz bosimi vazifasini bajara olmasligini va shu bilan birga yuritma quvvatidan to'liq foydalanishga imkon bermasligini ko'rsatadi.

Oqim qismini AOQ 75/100-2.2 almashtirish, nafaqat gaz bosimini oshirishga, balki ayni paytda ishlash shartlariga yuqori samara dorlikga imkon beradi. Shuningdek, biz gazning qatlam bosimining yanada pasayishi uchun zahirasini oldik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Almashtiriladigan 75/140-1.5 oqim qismi hamda almashtiriladigan 75/100-2.2 oqim qismini almashtirilgandan keyingi solishtirish shuni ko'rsatdiki, AOQ 75/100-2.2 oqim qismini almashtirish, nafaqat gaz bosimini oshirishga, balki ayni paytdagi ishlash shartlariga yuqori samaradorlikga erishish imkonini beradi.

Oqim qismini almashtirish natijasida gaz haydash agregatidan chiqishdagi bosim 4.89 MPa dan 10.53 MPa gacha ortishiga erishiladi.

ANSYS dasturiy muhitida loyihalash tadqiqotlari natijasida olingan natijalar ko'rsatdiki, kuchlanishning eng katta kontsentratsiyasi kompressorning valiga va 5-ishchi g'ildirakga to'g'ri keladi, chunki u eng yuqori bosimga ega.

Oqim qismini almashtirish natijasida kompressorlarning hajmiy ish unumdorligi $6,736 \cdot 10^3$ m³/min dan $11,13 \cdot 10^3$ m³/min gacha ortishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-yanvardagi "2020–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4563-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4689640>
2. SH.M.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza 2016-yil 7-dekabr. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.-48 b.
3. SH.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" NMU, 2017.-488b
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036>
- 5.
6. G'.Yo.Yormatov, Isamuxamedov YO. U. Mehnatni muhofaza qilish. Darslik, Toshkent, O'zbekiston, 2002.
7. B.Sh.Akramov, O.G.Haitov Neft va gaz mahsulotlarini yig'ish va tayyorlash. Darslik. - T.: "Ilm-Ziyo"2003
8. T.R.Yuldoshev, X.Q.Eshkabilov Neft va gaz konlari mashina va mexanizmlari. O'quv qo'llanma, Qashqadaryo Iw'gusi OAV -2015.328 bet
9. N.N.Maxmudov, T.R.Yuldashev, B.SH.Akramov, M.A.Tursunov Konlarda neft va gaz tayyorlash texnologiyasi. Darslik. Toshkent. Fan va texnologiya nashriyoti-2015/308 bet
10. N.N.Maxmudov, P.U.Шафиев, T.R.Yuldashev, M.A.Tursunov Технология сбора и подготовка нефти, газа и воды на промыслах. Darslik, Toshkent, Fan va texnologiya nashriyoti-2015 318. Bet Умаров А.А. Технологическое оборудования для проведения аварийных, ремонтных и монтажных работ на трубопроводах, без снижения рабочего давления и прекращения снабжения потребителей. Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы промышленной инженерии» Ташкент- 2021, с. 384-385.
11. Umarov A.A., Sharopov F.F. Kompressor stansiyasilari va ulardagi gaz haydash agregatlari. "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"ga bag'ishlangan professor-o'qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrilar va talabalarning ilmiy-amaliy anjumani tezislari to'plami. Buxoro – 2022 yil 27-28 may. 40 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

